

TOG`AYMUROD ASARLARINING TIL XUSUSIYATLARI

Qarshiyeva Menglixol To`rayevna

Surxondaryo viloyati Sho`rchi

Sho`rchi tumani 6-o`rta maktab

O`qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Surxon vohasida yashab ijod etgan yozuvchi Tog`ay Murod asarlarining til xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. O`zbek adabiyotining yirik vakili ,surxon vohasining chinakkam farzandi ,taniqli yozuvchi Togay Murod bir kator kissalari,va «Otamdan kolgan dalalar», «Bu dunyoda o`lib bo`lmaydi»romanlari bilan xalk mehrini qozondi.*

Kalit so`zi: *Frazeologik birikma, leksik ma`no, stilistik bo`yoq, sinonimlar,arxaik so`zlar,shevaga xos so`zlar, individual til.*

Surxon....

Bu so`zni aytganimizda ko`z o`ngimizda sodda,dilkash insonlar gavdalanadi.Bu yurt zaminiga ne-ne buyuklarning qadami tegmagan deysiz.Surxon vohasi dunyoga Vatani dardlarini,zamini ogriklarini jushib-jushib kuylagan fozil shoirlari va olimlari bilan mashxurdir.

Tarixda ming shaxarli mamlakat deb aytilgan yurtimda o`z asarlari va buyuk ishlari bilan jahonni lol qoldirgan Xakim at Termiziy,Iso at Termiziy,Munjiq Termiziy,Varroq Termiziy,Sobir Termiziy,Samandar Termiziy kabi ajoyib allomalar yetishib chikkan.Ona yurtim hozirgi kunda xam ilhom manbai ,ajoyib ijodkorlar maskaniga aylanib bormoqda.Fikrimizning isboti sifatida Surxondaryo tarixiga zarxal xarflar bilan bitiladigan Tesha Saydaliev,Ra`no Uzokova, Mirzo Kenjabek,Shukur Xolmirzaev,Togay Murod,Usmon Azim,Sirojiddin Sayyid,Eshkobil Shukur,Jamila Ergasheva nomlarini hurmat va extirom bilan keltirishimiz mumkin.

Uzbek adabiyotining yirik vakili ,surxon vohasining chinakkam farzandi ,taniqli yozuvchi Togay Murod bir qator qissalari,va «Otamdan kolgan dalalar», «Bu dunyoda o`lib bo`lmaydi»romanlari bilan xalk mehrini qozondi.Adibning shu kungacha yozgan asarlari o`zbek milliy adabiyotining yetuk namunalaridan bo`ldi desak adashmaymiz.Bu asarlarning har birida adib Surxon vohasining sodda va kamtar xalqini,uning ichki va tashki qiyofasini,dardu alamlarini,orzu va armonlarini qo`shiq qilib kuylagan.

«Men o`zbek xalkiga haykal qo`yaman!»-deya ezgu niyat qilgan adib «Otamdan qolgan dalalar» romani bilan chinakamiga o`zbek xalqiga haykal qo`ydi.

Asarda adib so`z mulki xazinasidan shunday javoxirlarni topib,terib ishlatganki,o`quvchi asarni o`qiyotganida qalbida allaqanday ohang paydo bo`lganini sezadi.Xa,asar tili mazmuniga mos xolda xalkona,sodda va ravon yozilgan.

Adib asarda xalk makollaridan, frazeologik birikmalardan,sinonimlar,arxaik suzlar,shevaga xos suzlardan unumli foydalangan.Xalk tili leksik boyliklaridan

foydalanish obrazlilikni kuchaytiradi. Adib nutkka munosib rang berish, individual til va obraz yaratish, obrazlar xarakterini ochish uchun baycha, jigit, bova, xamsoya, ogil, korson, iyarmok, angnib yotmoq, yonastirmoq kabi shevaga xos soʻzlardan unumli foydalangan:» Jigitlarga daryo yoqasida angnib yotinglar deb tayinlab edim.» 40-bet

«Boʻldim-boʻldim, Surxoni boʻldim –baycha deyinda.» 84- bet

Frazeologik birikmalar suzlar kabi yaxlit bir maʼnoni ifodalasada, lekin frazeologik maʼno kup jixatdan leksik maʼnodan fark kiladi. Frazeologik maʼnoning xajmi leksik maʼnoning xajmiga nisbatan keng va murakkabdir.

Frazeologik birikmada stilistik boʻyoq juda kuchli buladi. Shuning uchun xam adib uz asarlarida frazeologik birikmalardan kup foydalangan:

«Ogzingga talkon solganday mik etmay yurasan.» (189-bet)

«Ayolimiz beshikka bagir berdi.» (186- bet.)

Yozuvchi suz maʼnosini kuchaytirish uchun ularni takror kullaydi:

«Bir juft okbadan-okbadan olabuji dala oralab boradi.» (9-bet.)

«Oppok soch odam lunda-lunda suzlaydi, oppok soch odam munis-munis suzlaydi.» (59-bet)

Ayniqsa asarda feʼllarni, feʼlning ravishdosh shaklini takror qoʻllash hollari koʻp uchraydi.

«Xudoni yodlab-yodlab ketmon chopadi.» (96-bet)

Togay Murod asar mazmuni va tilini boyitish uchun xalk makollaridan unumli, mahorat bilan foydalangan.

«Boʻlaman degich el bir-birini botirim deydi, boʻlmayman degich el bir-birini etini yeydi.» (7-bet)

«Otamdan qolgan dalalar» romani adibning eng katta yutuqlaridan biridir. Asar chinakkamiga oʻzbek xalqiga qoʻyilgan haykal boʻldi desak adashmaymiz. Roman 1994 yil A. Qodiriy nomidagi Respublika Davlat mukofotiga sazovor buldi. Togay Murodning nafaqat bu asari, balki xar bir asari, undagi voqealar oʻziga xos takrorlanmas boʻyoqlarda maxorat bilan tasvirlanganki, ularni taʼsirlanmasdan oʻqib boʻlmaydi.

Togay Murod asarlari xar bir kitobxon uchun ilhom manbai boʻlib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

“Otamdan qolgan dalalar”. Togʻay Murod.